

MATERIAL SUPLEMENTAR

Tabela 2. Habilidades da BNCC e Objetivos do Documento Curricular de Goiás selecionados para desenvolvimento de aulas práticas com o uso da bioinformática.

Competência Geral da BNCC	Habilidade da BNCC	Objetivos de Aprendizagem do Documento Curricular-GO	Objeto	
<p>2. Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis.</p>	<p>(EM13CNT201) Analisar e discutir modelos, teorias e leis propostos em diferentes épocas e culturas para comparar distintas explicações sobre o surgimento e a evolução da Vida, da Terra e do Universo com as teorias científicas aceitas atualmente.</p>	<p>(GO-EMCNT201I) Compreender as contribuições dos naturalistas J. B. Lamarck (lamarckismo) e Charles Darwin (darwinismo) para a construção da teoria evolucionista atual (teoria sintética da evolução), considerando o cenário histórico e científico no qual tais cientistas desenvolveram seus trabalhos, bem como as contribuições de outros pesquisadores de diferentes áreas das Ciências da Natureza para interpretar as evidências da evolução dos seres vivos.</p>	<p>Ideias da Teoria Sintética da Evolução</p>	
	<p>(EM13CNT202) Analisar as diversas formas de manifestação da vida em seus diferentes níveis de organização, bem como as condições ambientais favoráveis e os fatores limitantes a elas, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).</p>	<p>(GO-EMCNT202B) Compreender os mecanismos de adaptação dos seres vivos considerando os ecossistemas locais e intervenções antrópicas que os modificam para relacionar essas adaptações à sobrevivência deles no meio ambiente.</p>	<p>(GO-EMCNT202C) Comparar diferentes grupos de seres vivos, considerando os conhecimentos atuais da sistemática e taxonomia para estabelecer suas relações evolutivas.</p>	<p>Seleção natural e artificial</p> <p>Paleontologia e Classificação dos seres vivos</p>
	<p>(GO-EMCNT202D) Identificar estruturas de vírus, bactérias, protozoários e fungos, com uso ou não de dispositivos tecnológicos, analógicos ou digitais para relacionar seus ciclos de vida às suas importâncias médica, ecológica, industrial, farmacêutica dentre outras.</p>	<p>(GO-EMCNT202D) Identificar estruturas de vírus, bactérias, protozoários e fungos, com uso ou não de dispositivos tecnológicos, analógicos ou digitais para relacionar seus ciclos de vida às suas importâncias médica, ecológica, industrial, farmacêutica dentre outras.</p>	<p>(GO-EMCNT202D) Identificar estruturas de vírus, bactérias, protozoários e fungos, com uso ou não de dispositivos tecnológicos, analógicos ou digitais para relacionar seus ciclos de vida às suas importâncias médica, ecológica, industrial, farmacêutica dentre outras.</p>	<p>Microrganismos</p>

		<p>(GO-EMCNT202E) Comparar características anatômicas e fisiológicas dos animais vertebrados e invertebrados, considerando suas relações ecológicas e biodiversidade para relacionar seus ciclos de vida à manutenção do equilíbrio dos ecossistemas e saúde humana.</p> <p>(GO-EMCNT202F) Classificar os vegetais em grupos, taxonômicos ou não, evidenciando sua morfologia e fisiologia, bem como suas relações ecológicas com os demais componentes dos ecossistemas para averiguar a importância destes seres vivos para a manutenção da vida na Terra.</p>	<p>Animais</p> <p>Plantas</p>
<p>2. Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis.</p>	<p>(EM13CNT203) Avaliar e prever efeitos de intervenções nos ecossistemas, e seus impactos nos seres vivos e no corpo humano, com base nos mecanismos de manutenção da vida, nos ciclos da matéria e nas transformações e transferências de energia, utilizando representações e simulações sobre tais fatores, com ou sem o uso de dispositivos e aplicativos digitais (como softwares de simulação e de realidade virtual, entre outros).</p>	<p>(GO-EMCNT203C) Relacionar o funcionamento dos sistemas que compõem o organismo humano à manutenção de sua homeostase, considerando os processos físicos, químicos e biológicos, internos e externos, que impactam na fisiologia humana para o desenvolvimento de ações, locais e/ou regionais, que conscientizem quanto à relação entre equilíbrio ecológico e preservação da saúde.</p> <p>(GO-EMCNT203D) Analisar a estrutura e dinâmica dos ecossistemas (habitat e nicho ecológico, cadeias e teias alimentares, níveis tróficos, sucessão ecológica, bioacumulação, magnificação trófica, ciclos biogeoquímicos entre outros) criticando ações de intervenção no ambiente para propor medidas de conservação, recuperação ou utilização sustentável da biodiversidade</p> <p>(GO-EMCNT203H) Compreender os processos energéticos celulares (respiração, fotossíntese, fermentação, quimiossíntese), analisando seus aspectos físicos, químicos e biológicos para relacioná-los à transformação e transferência de energia nos mecanismos de manutenção da vida.</p>	<p>Metabolismo e Homeostase</p> <p>Ecossistemas</p> <p>Metabolismo celular</p>

<p>2. Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis.</p>	<p>(EM13CNT205) Interpretar resultados e realizar previsões sobre atividades experimentais, fenômenos naturais e processos tecnológicos, com base nas noções de probabilidade e incerteza, reconhecendo os limites explicativos das ciências.</p>	<p>(GO-EMCNT205C) Interpretar informações quantitativas por meio de linguagem gráfica, considerando coleta de dados e tratamento de informações obtidas a partir de processos químicos e biológicos para analisar resultados obtidos.</p>	Gráficos, Tabela e Introdução a bioestatística
		<p>(GO-EMCNT205D) Identificar a hereditariedade como processo transmissor de informações genéticas mantenedoras e garantidoras da vida, investigando as etapas dos fenômenos físicos, químicos e biológicos, envolvidos nas determinações genotípicas e fenotípicas para prever, com base em noções de probabilidade, possíveis características apresentadas pelos seres vivos.</p>	Hereditariedade
		<p>(GO-EMCNT205F) Aplicar os conceitos relacionados à genética, considerando os conhecimentos acumulados a partir do trabalho de pesquisadores desta e de outras áreas afins que contribuíram na elucidação dos mecanismos de hereditariedade para discutir os avanços na Biologia Molecular e que afetaram diretamente o desenvolvimento da Genética.</p>	Genética
		<p>(GO-EMCNT205E) Compreender a genética mendeliana como conjunto de princípios relacionados à transmissão hereditária das características de um organismo a seus descendentes, interpretando seus resultados experimentais para aplicar as leis da dominância, segregação dos fatores e segregação independente.</p>	Genética mendeliana
		<p>(GO-EMCNT205G) Identificar doenças genéticas, considerando alterações moleculares, estruturais e numéricas dos cromossomos, bem como interferências externas ao genoma que influenciam na expressão do fenótipo para prever o caráter hereditário ou não de determinada anomalia em uma população.</p>	Mutações genéticas

<p>2. Analisar e utilizar interpretações sobre a dinâmica da Vida, da Terra e do Cosmos para elaborar argumentos, realizar previsões sobre o funcionamento e a evolução dos seres vivos e do Universo, e fundamentar e defender decisões éticas e responsáveis.</p>	<p>(EM13CNT206) Discutir a importância da preservação e conservação da biodiversidade, considerando parâmetros qualitativos e quantitativos, e avaliar os efeitos da ação humana e das políticas ambientais para a garantia da sustentabilidade do planeta.</p>	<p>(GO-EMCNT206A) Compreender a importância da biodiversidade associando intervenções que resultam em degradação ou conservação ambiental a processos produtivos e sociais e a instrumentos ou ações científico tecnológicas, para debater sobre a importância das ações locais ou globais que levam a criação de políticas ambientais.</p>	Biodiversidade
		<p>(GO-EMCNT206B) Constatar as modificações da biodiversidade ao longo da história evolutiva do planeta Terra, considerando processos ecológicos e evolutivos, como o de especiação, de extinção e de adaptação para medir quantitativamente e qualitativamente as alterações ambientais ocasionadas por interferências antrópicas ou não.</p>	Processos evolutivos
	<p>(EM13CNT208) Aplicar os princípios da evolução biológica para analisar a história humana, considerando sua origem, diversificação, dispersão pelo planeta e diferentes formas de interação com a natureza, valorizando e respeitando a diversidade étnica e cultural humana.</p>	<p>(GO-EMCNT208A) Reconhecer as etapas da evolução humana, considerando teorias e conhecimentos das áreas da genética, antropologia, arqueologia e linguística para valorizar a diversidade étnica e cultural humana.</p>	Evolução humana
		<p>(GO-EMCNT208B) Aplicar conhecimentos de interações intermoleculares, comparando as propriedades de biomoléculas, quanto à solubilidade, reatividade e demais propriedades físicas e químicas para esquematizar o processo de formação e funcionamento do DNA.</p>	Interações atômicas e moleculares
	<p>(GO-EMCNT208C) Reconhecer processos de datação de fósseis, utilizando o conceito de meia-vida e conhecimentos matemáticos para deduzir a idade de seres e objetos e equipamentos utilizados no processo.</p>	Datação de fósseis	

<p>3. Investigar situações-problema e avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações no mundo, utilizando procedimentos e linguagens próprios das Ciências da Natureza, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais, e comunicar suas descobertas e conclusões a públicos variados, em diversos contextos e por meio de diferentes mídias e tecnologias digitais de informação e comunicação (TDIC).</p>	<p>(EM13CNT301) Construir questões, elaborar hipóteses, previsões e estimativas, empregar instrumentos de medição e representar e interpretar modelos explicativos, dados e/ou resultados experimentais para construir, avaliar e justificar conclusões no enfrentamento de situações-problema sob uma perspectiva científica.</p>	<p>(GO-EMCNT301B) Discutir interpretações científicas, confrontando os demais tipos de conhecimento construídos ao longo do tempo ou em diferentes culturas com o conhecimento científico para julgar hipóteses, previsões e estimativas empregadas nas explicações de diferentes fenômenos e processos físicos, químicos e biológicos.</p>	<p>Conhecimento científico</p>
	<p>(EM13CNT304) Analisar e debater situações controversas sobre a aplicação de conhecimentos da área de Ciências da Natureza (tais como tecnologias do DNA, tratamentos com células-tronco, neurotecnologias, produção de tecnologias de defesa, estratégias de controle de pragas, entre outros), com base em argumentos consistentes, legais, éticos e responsáveis, distinguindo diferentes pontos de vista.</p>	<p>(GO-EMCNT304E) Conhecer as principais técnicas utilizadas no estudo da Biologia Molecular, considerando os conhecimentos bioquímicos sobre as moléculas de ácidos nucleicos, bem como os mecanismos de replicação, transcrição e tradução do material genético para discutir sobre o uso de determinadas técnicas e tecnologias que têm como base estes conhecimentos, como o processo de clonagem, a produção de transgênicos, a criação e utilização de células-tronco, dentre outros.</p>	<p>Biologia Molecular</p>
	<p>(EM13CNT306) Avaliar os riscos envolvidos em atividades cotidianas, aplicando conhecimentos das Ciências da Natureza, para justificar o uso de equipamentos e recursos, bem como comportamentos de segurança, visando à integridade física, individual e coletiva, e socioambiental, podendo fazer uso de dispositivos e aplicativos digitais que viabilizem a estruturação de simulações de tais riscos.</p>	<p>(GO-EMCNT306A) Utilizar conhecimentos da química, física e biologia, na resolução de problemas ambientais, interpretando situações que envolvem tomadas de decisões, bem como medidas de proteção de Impactos ambientais para prever processos mais eficazes e de menor impacto ao ser humano e meio ambiente.</p>	

	<p>(EM13CNT305) Investigar e discutir o uso indevido de conhecimentos das Ciências da Natureza na justificativa de processos de discriminação, segregação e privação de direitos individuais e coletivos, em diferentes contextos sociais e históricos, para promover a equidade e o respeito à diversidade.</p>	<p>(GO-EMCNT305B) Compreender os avanços técnicos e teóricos proporcionados pelo desenvolvimento de pesquisas no campo da Genética, como o Projeto Genoma, considerando os contextos científicos, históricos e sociais que permeiam a evolução dos conhecimentos dentro da área de Ciências da Natureza para se posicionar de modo crítico frente aos conceitos Raça e sua construção histórica que permite o racismo, segregação e exclusão social.</p>	<p>Genética e bioética</p>
--	---	---	----------------------------

Fonte: Baseado na BNCC (BRASIL, 2018) e Documento Curricular do Estado de Goiás (SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE GOIÁS, 2023).

Tabela 3. Relação dos artigos com as habilidades da BNCC e os objetivos do Documento Curricular de Goiás, principais ferramentas, nível e sugestão do ano para aplicação.

Título	Autores	Código - Habilidades/ Objetos Aprendizagem	Palavras-Chave	Ferramentas	Nível	Sugestão Ano
Building Phylogenetic Trees from DNA Sequence Data: Investigating Polar Bear & Giant Panda Ancestry	Maier (2001)	EMCNT202: GO-EMCNT202C, GO-EMCNT202E EMCNT206: GO-EMCNT206B EMCNT301: GO-EMCNT301B	Filogenia molecular, Evolução, alinhamento, gene ribossômico 12S (mitocondrial), hipóteses evolução e distribuição dos ursos	Genbank (NCBI), ClustalW, Biology Workbench	Intermediário	2º ano e 3º ano
Bioinformática como recurso pedagógico para o curso de ciências biológicas na Universidade Estadual do Ceará – UECE – Fortaleza, Estado do Ceará	Ribeiro Junior; Oliveira; Ceccatto (2012)	EMCNT202: GO-EMCNT202C, GO-EMCNT202E	Filogenia, alinhamento, hemoglobina	BLASTp	Básico	1º ano e 2º ano
A Bioinformática como ferramenta para o ensino da Sistemática Filogenética	Abreu et al. (2023)	EMCNT202: GO-EMCNT202C, GO-EMCNT202F EMCNT206: GO-EMCNT206B GO-EMCNT201: GO-EMCNT201I	Filogenética; Evolução; Classificação dos seres vivos; gene rbcL codifica a enzima RuBisCO	MEGA (alinhar as sequências e montar a árvore)	Básico	2º ano e 3º ano
An idea to explore: Engaging high school students in structure-function studies of bacterial sortase enzymes and inhibitors - A comprehensive computational experimental pipeline	Godse; Sapar; Amacher (2023)	EMCNT202: GO-EMCNT202D EMCNT301: GO-EMCNT301B	Sortases bacterianas; Inibidores; Antibióticos; Alinhamento Estrutural	Uniprot, Blastp, Protein Data Bank (PDB), PyMOL, ChemDraw, Phenix.eLBOW, HADDOCK Web Server	Avançado	2º ano
Using the PyMOL application to reinforce visual understanding of protein structure	Rigsby; Parker (2016)	EMCNT304: GO-EMCNT304E	Estrutura de Proteínas; ID no PDB hemoglobina: 1A3N	PyMOL, Protein Data Bank (PDB)	Avançado	1º ano e 3º ano
High school biology students use of visual molecular dynamics as an authentic tool for learning about modeling as a professional scientific practice	Burgin et al. (2018)	EMCNT205: GO-EMCNT205G EMCNT304: GO-EMCNT304E	Proteínas; doença de Huntington (4FEB)	Visual Molecular Dynamics (VMD), Protein Data Bank (PDB)	Intermediário	1º ano e 3º ano

A student led computational screening of peptide inhibitors against main protease of SARS-CoV-2	Khan et al. (2022)	EMCNT202: GO-EMCNT202D EMCNT205: GO-EMCNT205G EMCNT304: GO-EMCNT304E	Protease SARS-CoV-2; Inibidores de HIV; Vírus de RNA; Design de medicamentos	Servidor PEP-FOLD; PyMol; Discovery Studio; (HIPdb)	Avançado	1º ano e 2º ano
Bioinformática como uma ferramenta didática para o ensino da Genética*	Sousa et al. (2023)	EMCNT202: GO-EMCNT202C, GO-EMCNT202D EMCNT205: GO-EMCNT205F	SARS-CoV2, filogenética, alinhamento de sequências, mutações	Genbank	Básico	2º ano e 3º ano
Genome analysis of SARS-CoV-2 case study: An undergraduate online learning activity to introduce bioinformatics, BLAST, and the power of genome databases	Steel (2021)	EMCNT202: GO-EMCNT202D EMCNT205: GO-EMCNT205G, GO-EMCNT205F EMCNT301: GO-EMCNT301B EMCNT304: GO-EMCNT304E	SARS-CoV-2; genoma viral; mutações	GenbanK, BLAST	Básico	2º ano e 3º ano
Uso de ferramentas computacionais para o desenvolvimento de vacinas baseado em proteínas	Andrade et al. (2023)	EMCNT202: GO-EMCNT202D EMCNT301: GO-EMCNT301B EMCNT304: GO-EMCNT304E	Vacinas; doença Zika; código PDB (5Z0R)	Protein Data Bank (PDB); BepiPred	Básico	1º ano e 2º ano
High School Students' Learning and Perceptions of Phylogenetics of Flowering Plants	Bokor; Landis; Crippen (2014)	EMCNT202: GO-EMCNT202C, GO-EMCNT202F EMCNT301: GO-EMCNT301B	Plantas com flores, filogenética; marcador nuclear (ITS); marcador de cloroplasto	Genbank(NCBI); MEGA5	Avançado	2º ano e 3º ano
Germinar ou não germinar? Eis o efeito da poluição	Souza et al. (2023)	EMCNT202: GO-EMCNT202F EMCNT205: GO-EMCNT205C EMCNT306: GO-EMCNT306A	Germinação, plantas, poluição, bioestatística	Software R	Intermediário	3º ano
Bioinformatics food detective - a practical guide	Bain; Barker; Attwood (2020)	EMCNT202: GO-EMCNT202E EMCNT205: GO-EMCNT205C, GO-EMCNT205D EMCNT301: GO-EMCNT301B	DNA barcoding; Segurança Alimentar; Fraude e contaminação de alimentos	BLASTn (NCBI)	Básico	1º ano e 2º ano
Using BLAST to Teach “E-value-tionary” Concepts	Kerfeld; Scott (2011)	EMCNT205: GO-EMCNT205C EMCNT301: GO-EMCNT301B	Conceitos de evolução molecular (genes homólogos)	BLAST (NCBI)	Intermediário	3º ano
A web-based genetic polymorphism learning approach for high school students and science teachers	Amenkhienan; Smith (2006)	EMCNT202: GO-EMCNT202E EMCNT304: GO-EMCNT304E	Polimorfismos de nucleotídeo único no	GenBank; BLAST; BLAST-2	Intermediário	1º ano, 2º ano e 3º ano

			DNA (SNP); <i>Gallus gallus</i> ; pinopsina			
Uso de ferramentas online no estudo de mutações	Laner Blauth; Romano Santin; Martins dos Santos (2023)	EMCNT205: GO-EMCNT205G EMCNT304: GO-EMCNT304E	Querubismo; mutação; gene SH3BP2	EMBOSS Needle	Básico	1º ano e 3º ano
Online Tools for Teaching Cancer Bioinformatics	Taylor et al. (2021)	EMCNT205: GO-EMCNT205G EMCNT304: GO-EMCNT304E	Câncer; mutação	Google colab; linguagem phyton	Avançado	3º ano
Hands-On Assembly of DNA Sequencing Reads as a Gateway to Bioinformatics	Jensen (2017)	EMCNT205: GO-EMCNT205G EMCNT304: GO-EMCNT304E	Montagem de genomas; polimorfismo e resistência a antibióticos; gene HTT humano (doença de Huntington)	Material impresso, tesoura	Básico	1º ano, 2º ano e 3º ano
Câncer: aplicações da Bioinformática no entendimento dos tumores	Benvenuti; Tomasi (2023)	EMCNT205: GO-EMCNT205G EMCNT304: GO-EMCNT304E	Câncer; mutações	The Cancer Genome Atlas (TCGA) - (NHI)	Básico	1º ano e 3º ano
Exploratory Activities for Understanding Evolutionary Relationships Depicted by Phylogenetic Trees: United but Diverse	McCullough et al. (2020)	EMCNT202: GO-EMCNT202C EMCNT206: GO-EMCNT206B	Evolução; árvore filogenética; proteína alfa da hemoglobina	Phylogeny.fr; NCBI	Intermediário	2º ano e 3º ano
A Computer Lab Exploring Evolutionary Aspects of Chromatin Structure and Dynamics for an Undergraduate Chromatin Course	Eirín-López (2013)	EMCNT202: GO-EMCNT202C EMCNT206: GO-EMCNT206B EMCNT208: GO-EMCNT208B EMCNT304: GO-EMCNT304E	Evolução; Histonas (H1)	GenBank; BLAST; Bioedit; Mega; PDB; DEEPVIEW; Swiss-Model; Pymol; PIPSA; VWD; Histone Database	Intermediário	2º ano e 3º ano
Bioinformática como Objeto de Aprendizagem Digital (OAD) para o ensino da Biologia Molecular	Castro et al. (2020)	EMCNT208: GO-EMCNT208B EMCNT304: GO-EMCNT304E	Biologia Molecular; <i>start</i> e <i>stop</i> códon; Proteínas; <i>Citros clementina</i> ; Insulina	ORFfinder; Swiss-Model; PlantCARE	Básico	1º ano e 3º ano
Como desvendar enigmas genéticos a partir da comparação de sequências	Antunes; Cruz; Telles (2014)	EMCNT205: GO-EMCNT205C EMCNT208: GO-EMCNT208B EMCNT304: GO-EMCNT304E	Biologia molecular; sequência de DNA e sequência de proteínas	BLAST	Básico	1º ano e 3º ano

Introducing Programming Skills for Life Science Students	Mariano et al. (2019)	EMCNT304: GO-EMCNT304E	Linguagem Python	Plataforma Rosalind; Python; BioPython	Avançado	1º ano e 3º ano
An Inquiry into Protein Structure and Genetic Disease: Introducing Undergraduates to Bioinformatics in a Large Introductory Course	Bednarski; Elgin; Pakrasi (2005)	EMCNT205: GO-EMCNT205G EMCNT304: GO-EMCNT304E	Proteínas; cDNA; mutação; doença genética humana	BLAST, LocusLink, OMIM, GenBank, SwissProt ExPasy, DeepView, PDB, ClustalW, KEGG, PSIPRED	Avançado	1º ano e 3º ano
Learning nucleic acids solving by bioinformatics problems	Nunes et al. (2015)	EMCNT304: GO-EMCNT304E	Biologia molecular; DNA; replicação; transcrição	Plataforma Rosalind; Python; BioPython	Básico	1º ano e 3º ano
Introductory bioinformatics exercises utilizing hemoglobin and chymotrypsin to reinforce the protein sequence-structure-function relationship	Inlow; Miller; Pittman (2007)	EMCNT304: GO-EMCNT304E	Hemoglobina; quimotripsina e trispina; proteínas	BLAST(blastp); ClustalW	Avançado	1º ano, 2º ano e 3º ano
Predicting and Visualizing 5S rRNA Structures Using BioinformaticsTools To Help Students Learn RNA Structure and Function WhileGaining Computer Research Skills	Sun et al. (2019)	EMCNT304: GO-EMCNT304E	Estrutura do RNA; ribossomo; 5S rRNA	PDB; RNA Mfold; LocARNA ; Jmol; 5S rRNA Database	Intermediário	1º ano e 3º ano
Procurando agulha no palheiro: predição de genes a partir de sequências genômicas	Cruz; Antunes; Telles (2016)	EMCNT208:GO-EMCNT208B EMCNT304: GO-EMCNT304E	ORF(Open Reading Frame-matriz de leitura aberta)	ORFfinder; BLAST	Básico	1º ano e 3º ano
QUE BACALHAU É ESSE? – Uma abordagem lúdica introdutória para a aplicação prática de sequências de DNA em sala de aula	Martins; Zanotti; Solé-Cava (2022)	EMCNT202: GO-EMCNT202E EMCNT205: GO-EMCNT205C, GO-EMCNT205D EMCNT304: GO-EMCNT304E	Identificação de espécies; DNA; gene citocromo b	Material impresso	Básico	1º ano, 2º ano e 3º ano
Identificando variantes de DNA utilizando conceitos do pensamento computacional no ensino médio	Santos et al. (2022)	GO-EMCNT203: GO-EMCNT203C EMCNT205: GO-EMCNT205D, GO-EMCNT205F, GO-EMCNT205G EMCNT206: GO-EMCNT206B	Mutação; tirosinase; albinismo	Material impresso e tesoura	Básico	1º ano e 3º ano

EMCNT304: GO-EMCNT304E						
Uso da bioinformática como ferramenta de ensino em Biologia	Da Silva et al. (2023)	EMCNT203: GO-EMCNT203C EMCNT304: GO-EMCNT304E	Sequência Didática – Ensino de Estrutura das Proteínas	Swiss–Model, PDB	Básico	1º ano e 3º ano
OLATCG: Ferramenta de bioinformática para o ensino de genética no ensino médio	Mendes et al. (2022)	EMCNT304: GO-EMCNT304E	ORFinder, Swiss Model, OLATCG e Genbank (NCBI)	ORFfinder; Swiss-Model; OLATCG	Básico	1º ano e 3º ano
BarcodingGO: A problem-based approach to teach concepts related to environmental-DNA and bioinformatics	Nunes et al. (2020)	EMCNT202: GO-EMCNT202B, GO-EMCNT202C EMCNT203: GO-EMCNT203D EMCNT206: GO-EMCNT206A EMCNT301: GO-EMCNT301B EMCNT304: GO-EMCNT304E EMCNT306: GO-EMCNT306A	DNA ambiental (e-DNA); DNA barcoding; Metabarcoding; biodiversidade; impacto ambiental; Unidades Taxonômicas Operacionais Moleculares (MOTUs)	Material impresso e celular	Intermediário	2º ano e 3º ano
A Genética contra os crimes ambientais: identificação de madeira ilegal provenientes de unidades de conservação utilizando marcador molecular	Miranda; Junior; Collevatti (2014)	EMCNT205: GO-EMCNT205D EMCNT206: GO-EMCNT206A EMCNT304: GO-EMCNT304E EMCNT306: GO-EMCNT306A	Crime ambiental; extrativismo; identificação com DNA cloroplastidial trnS-trnG	Material impresso	Básico	2º ano e 3º ano
Código de Barras de DNA: uma atividade para entender a identificação de espécies	Souza et al. (2015)	EMCNT202: GO-EMCNT202C, GO-EMCNT202E EMCNT304: GO-EMCNT304E	DNA barcoding; gene COI (mitocondrial); identificação de espécies	BOLD Systems	Básico	2º ano e 3º ano
Estabelecendo populações prioritárias para a conservação da variabilidade genética	Diniz Filho; Soares; Telles (2016)	EMCNT205: GO-EMCNT205C, GO-EMCNT205E EMCNT206: GO-EMCNT206A EMCNT306: GO-EMCNT306A	Biologia da conservação; genética da conservação; marcadores microsatélites	Software R	Avançado	2º ano e 3º ano

Ser ou não ser, eis a questão: predizendo a função de sequências de DNA usando o Blast2GO	Antunes et al. (2016)	EMCNT304: GO-EMCNT304E	Anotação de genes; start e stop códons	Blast2GO	Básico	1º ano e 3º ano
Bioinformatics: the power of computers in biology – a practical guide	Barker et al. (2019)	EMCNT304: GO-EMCNT304E	4273pi.org (guia students do site); Sequência R	BLAST	Básico	1º ano e 3º ano
Mining the Genome: Using Bioinformatics Tools in the Classroom to Support Student Discovery of Genes	Martins; Fonseca; Tavares (2018)	EMCNT202: GO-EMCNT202D EMCNT208: GO-EMCNT208B EMCNT304: GO-EMCNT304E	Estrutura de Genes; ORFs; sintenia; genômica comparativa; gene lacI e regiões flaqueadoras	NCBI, ORFfinder, BLAST e MaGe	Intermediário	1º ano e 3º ano

Fonte: Elaborado pelos autores.